

HUDUDLARDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI IQTISODIY TARMOQLARDAGI TA'SIRI

Eshbaeva Shahnoza Faxriddinovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Raqamli iqtisodiyot” kafedrasida tayanch doktoranti

Email: shakhnoza19100@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17251683>

Annotatsiya: Maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatlarining hududlarda mavjud bo'lgan iqtisodiy tarmoqlarning daromadlariga ko'rsatayotgan ta'siri tahlil qilinadi. Tatqiqotda so'ngi yillarda tadbirkorlik faoliyatining turlari va ularning hududlar bo'yicha taqsimlanishi hamda ularning iqtisodiy tarmoqlarning daromadlariga va moliyaviy mustaqil bo'lishiga ta'siri o'rganiladi. Olingan natijalar asosida xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Kichik biznes, tadbirkorlik, moliyaviy mustaqillik, tavsifiy statistika.

ВЛИЯНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТРАСЛИ В РЕГИОНАХ

Аннотация: В статье анализируется влияние деятельности малого бизнеса и частного предпринимательства на доходы существующих в регионах экономических секторов. В исследовании рассматриваются виды предпринимательской деятельности за последние годы, их распределение по регионам, а также их влияние на доходы экономических отраслей и финансовую независимость. На основе полученных результатов представлены выводы и предложения.

Ключевые слова: Малый бизнес, предпринимательство, финансовая независимость, описательная статистика.

THE IMPACT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ON ECONOMIC SECTORS IN THE REGIONS

Abstract: This article analyzes the impact of small business and private entrepreneurship activities on the income of economic sectors existing in various regions. The study examines the types of entrepreneurial activities in recent years, their regional distribution, and their influence on the income and financial independence of economic sectors. Based on the results obtained, conclusions and recommendations are provided.

Keywords: Small business, entrepreneurship, financial independence, descriptive statistics.

KIRISH

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida mamlakatning har bir hududi rivojlanishi, iqtisodiy imkoniyatlari, resurslar bilan ta'minlanganlik darajasi hamda bandlik darajasi muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir hududdagi iqtisodiy faoliyat turlari sub'ektlarning moliyaviy barqarorlikka erishishida va ular uchun daromad manbalarini yaratishda yetakchi omil hisoblanadi.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatiga oid iqtisodiy islohotlar soni ortib bormoqda. Ushbu islohotlarning asosiy maqsadi chekka hududlarda aholi daromadlarini oshirish, ularning iqtisodiy qarorlarni mustaqil qabul qilishi, shuningdek, daromad va xarajatlar rejasini mustaqil amalga oshirishini ta'minlashdan iboratdir.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2025-yil 19-mart kuni tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazib, oxirgi 5 yil davomida mamlakatimizda tadbirkorlar soni ikki barobarga ko'payganini ta'kidladi. Bugungi kunda jami bandlarning 74 foizi aynan tadbirkorlik sohasi hisobidan daromad topmoqda. "Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash – bizning strategik yo'limiz"[1], – deya alohida urg'u berdi davlatimiz rahbari. Shuningdek, 2028-yil 1-yanvargacha qo'shilgan qiymat solig'i stavkasining oshirilmashligi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchilar uchun yaratilgan eng qulay imkoniyatlardan biri sifatida e'tirof etildi. Ushbu maqolada tadbirkorlik faoliyatining ahamiyati va uning iqtisodiy tarmoqlardagi ulushi atroflicha yoritiladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunga qadar jahon miqyosida ham, yurtimizda ham tadbirkorlik faoliyati va kichik biznes sohasida ko'plab iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan.

O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi va "Tadbirkorlik faoliyati erkinligi to'g'risida"gi qonunda tadbirkorlik faoliyatiga quyidagicha ta'rif beriladi: "Tadbirkorlik — bu fuqarolarning va yuridik shaxslarning qonun doirasida foyda olish maqsadida mol-mulk, tovarlar, ishlar va xizmatlar ishlab chiqarish hamda sotish, shuningdek boshqa faoliyatni amalga oshirishga qaratilgan mustaqil tashabbusi"[2].

Jahon banki tadbirkorlikni iqtisodiy o'sish, ish o'rinlari yaratish hamda xususiy sektorni harakatga keltiruvchi omil sifatida e'tirof etadi.

E.A. Chekmaryova tadbirkorlik qobiliyatini quyidagicha izohlagan: "Tadbirkorlik qobiliyati – bu insonning ishlab chiqarish jarayonida eng yaxshi resurslarni topishi va ulardan samarali foydalanishi, mahsulotlarni sotishi, mustaqil qaror qabul qilishi, yangi texnologiyalardan foydalanishi va xatarni o'z zimmasiga olishidir" [3, 27].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4862-son qarorida, Soliq kodeksida va "Tadbirkorlik faoliyati erkinligi to'g'risida"gi qonunda kichik biznes quyidagicha ta'riflanadi: "Kichik biznes – bu xodimlar soni, yillik daromad hajmi va faoliyat turi mezonlariga ko'ra maxsus toifaga mansub tadbirkorlik sub'ekti bo'lib, davlat tomonidan imtiyozlar va soddalashtirilgan tartiblardan foydalana oladi" [7].

S.V. Terebova kichik biznesni quyidagicha ta'riflagan: "Kichik biznes –zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, usiz na iqtisodiyot, na jamiyat to'laqonli mavjud bo'la oladi". Shuningdek, olima kichik biznesning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi asosiy omillar sifatida quyidagilarni ko'rsatadi: bozorlarni topishdagi muammolar, iqtisodiy noaniqlik, moliyaviy va inson resurslarining yetishmasligi, yer va ko'chmas mulk bilan bog'liq cheklovlar va boshqalar [4, 29].

Rus iqtisodchi olimlari Yuri V. Savelyev, Maxim A. Mazurovskiy va Evenly V. Zhirnellar kichik biznesning mahalliy darajadagi afzalliklarini quyidagicha izohlaganlar:

- mahalliy bozorlar ehtiyojiga alohida e'tibor qaratadi;
- bozorlar o'rtasida raqobatni kuchaytiradi;

- mahalliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qiladi va tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantiradi;
- hudud rivojlanishining muhim omili sifatida xizmat qiladi;
- aholining ish bilan bandligini ta'minlaydi;
- mahalliy budjet daromadlarini oshirishda asosiy rol o'ynaydi;
- yirik korxonalar mahsulotlari uchun zarur infratuzilmalarni shakllantiradi;
- yangi texnika va texnologiyalarni joriy etadi;
- daromadlarni shakllantirib, kambag'allik darajasini kamaytiradi [5].

NATIJALAR

Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatidagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning so'nggi yillardagi iqtisodiy tarmoqlar bo'yicha asosiy ko'rsatkichlari tavsifiy statistika metodologiyasi asosida tahlil qilindi. Mazkur metodologiya katta hajmdagi axborotlarni umumlashtirish hamda ular asosida ishonchli xulosalar chiqarish imkonini beradi.

Quyidagi 1-jadvalda Surxondaryo viloyatida 2010–2024-yillar davomida kichik biznes va tadbirkorlikning iqtisodiy tarmoqlardagi umumiy hajmi keltirilgan. Ushbu ma'lumotlar asosida tavsifiy statistik tahlil o'tkazildi.

Shuningdek, Surxondaryo viloyatining sanoat, qurilish, savdo, qishloq xo'jaligi, o'rmon va baliq xo'jaligi hamda xizmatlar sohalariga oid tavsifiy statistika natijalari 2-jadvalda taqdim etilgan. Bu natijalar viloyatda kichik biznesning iqtisodiy faolligi va mintaqaviy rivojlanishga qo'shayotgan hissasini ko'rsatib beradi.

1-jadval

Surxondaryo viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyot tarmoqlaridagi asosiy ko'rsatkichlari hajmi [6]

Yillar	Sanoat (mlrd.so'm)	Qurilish (mlrd.so'm)	Savdo (mlrd.so'm)	Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi (mlrd.so'm)	Xizmatlar (mlrd.so'm)
2010	192,3	264,4	1234,6	2319,9	653,6
2011	296,5	360,1	1630,5	4120,4	847,9
2012	362,9	478,3	2100,1	4872,3	1088,4
2013	449,2	667,9	2786,0	5453,9	1388,2
2014	608,2	832,1	3571,9	6812,6	1845,6
2015	747,6	1052,8	4337,8	8262,3	2360,0
2016	995,7	1303,7	5604,2	8826,5	3015,2
2017	1204,6	1407,4	6605,9	11763,3	3431,7
2018	1558,6	2336,3	8161,5	15243,9	4563,9
2019	1736,4	3205,1	9740,5	17962,6	4879,9
2020	2413,2	4020,9	11500,2	19264,1	5331,3
2021	3378,6	5086,2	13280,2	22920,8	6938,5
2022	3066,0	6015,4	16832,6	26442,9	8279,3
2023	4264,7	9993,2	20847,3	31472,3	17200,6

2024 (yanvar-dekabr)*	9652,2	10916,4	24079,3	34533,6	21604,3
--------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

2-jadval. Tavsifiy statistika natijalari

Ko'rsatkichlar	Sanoat (mlrd.so'm)	Qurilish (mlrd.so'm)	Savdo (mlrd.so'm)	Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi (mlrd.so'm)	Xizmatlar (mlrd.so'm)
O'rtacha	2061,774	3196,013	8820,838	14684,76	5561,891
O'rtacha xatolik	630,5763	889,4167	1856,432	2677,928	1577,284
Mediana	1204,57	1407,373	6605,9	11763,3	3431,657
Moda					
Standart chetlanish	2442,212	3444,696	7189,931	10371,57	6108,796
Dispersiya	5964398	11865932	51695108	1,08E+08	37317383
Ekstsess	6,713162	0,970996	-0,05444	-0,7486	3,078554
Assimetriya	2,392658	1,378209	0,954385	0,671298	1,891208
Interval	9459,874	10652	22844,7	32213,7	20950,7
Minimum	192,326	264,4	1234,6	2319,9	653,6
Maksimum	9652,2	10916,4	24079,3	34533,6	21604,3
Yig'indi	30926,6	47940,19	132312,6	220271,4	83428,37

2-jadval ma'lumotlariga ko'ra, qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi tarmog'i 14 648,76 mlrd so'm bilan eng yuqori o'rtacha qiymatga ega bo'lgan. Eng past o'rtacha qiymat esa sanoat tarmoqlarida qayd etilib, 2 061,774 mlrd so'mni tashkil etadi. Bu holat Surxondaryo viloyatida boshqa sohalarga nisbatan qishloq xo'jaligi tarmog'ida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining ancha rivojlanganidan dalolat beradi. Shuningdek, savdo sohasida ham kichik biznes va tadbirkorlikning salmoqli o'rni kuzatilmoqda – bu tarmoqning o'rtacha hajmi 8 820,838 mlrd so'mni tashkil etadi.

Tavsifiy statistika natijalariga ko'ra, to'plamda moda ko'rsatkichi aniqlanmagan. Ma'lumki, moda – bu o'rganilayotgan to'plamda eng ko'p uchraydigan qiymatni bildiradi.

Assimetriya koeffitsienti 0 ga teng bo'lsa, taqsimot normal va simmetrik hisoblanadi. Agar u 0 dan katta bo'lsa, taqsimot simmetrik emasligini anglatadi. Bizning tadqiqotimizda barcha tarmoqlarda assimetriya ko'rsatkichi 0 dan katta bo'lgani uchun, taqsimot normal emasligi kuzatildi.

Berilgan davr mobaynida maksimum qiymat qishloq xo'jaligi, o'rmon va baliq xo'jaligi tarmog'ida qayd etilgan – 34 533,6 mlrd so'm. Sanoat esa maksimum natijasiga faqat 2024-yilda erishib, 9 652,2 mlrd so'mlik ko'rsatkich bilan boshqa tarmoqlar ichida eng past o'rinda qolgan. Shu bilan birga, barcha iqtisodiy tarmoqlarda kichik biznes va xususiy

tadbirkorlikning hajmi 2010-yilda eng quyi darajada qayd etilgani kuzatiladi. Bu esa yillar davomida har bir tarmoqda sezilarli o'sish va dinamik o'zgarishlar bo'lganini ko'rsatadi.

Statistik tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki kichik biznes va tadbirkorlik faoliyati asosan bo'sh ish o'rinlarini yaratish, sohalarga investitsiya kiritish va mahsulot va xizmatlar diversifikatsiyasini xilma-xillashtirish uchun xizmat qilmoqda. Shu sababli har bir hududdagi iqtisodiy resurslarni tahlil qilgan holda shu hududga mos keladigan biznes turlarini joriy etishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Iqtisodiy tarmoqlarda faoliyat yuritadigan tadbirkorlar uchun moliyaviy savodxonlik darajasini, tovar va xizmatlarning raqobatbardoshligini oshirish hamda xalqaro hamkorlik aloqalarini o'rnatish muhim jarayon hisoblanadi.

XULOSA

Kichik biznes va tadbirkorlik nafaqat mamlakat miqyosida, balki iqtisodiyotning har bir sektori va tarmog'ida ham alohida ahamiyat kasb etadi. Surxondaryo viloyati misolida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hududda asosan qishloq xo'jaligi, baliqchilik, o'rmonchilik hamda xizmatlar sohasi ko'plab tadbirkorlarni jalb etgan. Shu bilan birga, sanoat tarmog'i yetarlicha rivojlanmaganligi so'nggi yillardagi statistik ko'rsatkichlarda yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Tavsiyalar:

- Hududlarda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari sonini oshirish uchun, avvalo, ularga barqaror investitsion muhit yaratish zarur.
- Tadbirkorlar uchun soliq imtiyozlari, subsidiya va ssudalar hajmini ko'paytirish maqsadga muvofiq.
- Xalqaro hamkorlikni kengaytirish, tashqi investitsiyalarni jalb qilish va hududning eksport salohiyatini oshirish uchun qulay imkoniyatlar yaratish lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash – bu bizning strategik yo'limiz: Farmon, PQ-100-son. – Toshkent, 2025.
2. O'zbekiston Respublikasi. Soliq kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2023.
3. Chekmaryova, E. A. Economical and social changes: facts, trends, forecast. – 2009. № 2 (6).
4. Terebova, S. V. Small business as the factor increasing the employment rate and incomes of the population // Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 2013. № 5. – P. 29.
5. Savelyev, Yu. V., Mazurovsky, M. A., Zhirnel, E. V. Economical and social changes: facts, trends, forecast. – 2009. – № 2 (6).
6. Statistik kuzatuvlar metodikasi asosida. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, 2022.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. PQ-4862-son qarori; O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi; "Tadbirkorlik faoliyati erkinligi to'g'risida"gi qonun. – Toshkent, 2020.
8. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Surxondaryo viloyati statistik ma'lumotlari. <https://surxon.stat.uz>